

O'QUVCHILAR BILAN JONLI MULOQOTNI TASHKIL ETISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Kenjaboyeva Nigora

Ilmiy rahbar

Abdulazimova Madina Musurmonqul qizi

Termiz Davlat Pedagogika Instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14498812>

Abstract: Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilar bilan jonli muloqotni tashkil etish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi faoliyatini interaktiv va qiziqarli qilishda yordam beradi. Ushbu maqolada pedagogik texnologiyalar va ularning o'quvchilar bilan jonli muloqotni tashkil etishdagi o'rni, shuningdek, o'quvchilarning bilim olish jarayonidagi faolliklarini oshirishga qanday hissa qo'shishi tahlil qilinadi. Maqolada texnologik vositalarning ta'limdagi ahamiyati, ularning interaktiv usullar orqali o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida samarali muloqotni qanday ta'minlashi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiyalar, jonli muloqot, ta'lim samaradorligi, interaktiv usullar, o'quvchilar faolligi, masofaviy ta'lim, o'yinlar.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish uchun yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etishni talab qiladi. Jonli muloqot esa o'quvchilarning o'zaro faoliyatini rivojlantirish, ularni bahs-munozaralarda ishtirok etishga undash va o'qish jarayoniga qiziqish uyg'otish uchun eng samarali vositalardan biridir. Pedagogik texnologiyalar bu jarayonni mukammallashtirishga, o'quvchilarga o'qish jarayonida interaktiv tarzda ishtirok etishga imkon yaratadi. Ushbu maqolada pedagogik texnologiyalar yordamida o'quvchilar bilan samarali jonli muloqot tashkil etishning ahamiyati tahlil qilinadi.

Pedagogik texnologiyalar va ularning ta'limdagi roli

Pedagogik texnologiyalar - bu o'qituvchining ma'lum bir maqsadga erishish uchun ishlatadigan metod va vositalar majmui. Bu texnologiyalar o'qituvchining o'quvchilar bilan muloqotini osonlashtiradi, o'quvchilarga o'rganishni qiziqarli va samarali tarzda taqdim etadi. Masalan, interaktiv doskalar, taqdimot dasturlari, onlayn platformalar, simulyatsiyalar va o'yinlar pedagogik texnologiyalarning samarali misollaridir.

Jonli muloqot va pedagogik texnologiyalarning integratsiyasi

Jonli muloqot ta'lim jarayonida o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi faol va samarali aloqani ta'minlashga qaratilgan. Pedagogik texnologiyalar bu jarayonda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. O'quvchilar bilan jonli muloqotni tashkil etishda texnologiyalarning integratsiyasi quyidagi yo'nalishlarda o'z ifodasini topadi:

1. Interaktiv ta'lim vositalari

Interaktiv doskalar, multimedia resurslari va taqdimot dasturlari yordamida o'qituvchi o'quvchilarga murakkab mavzularni sodda va tushunarli tarzda taqdim etadi. Bu esa o'quvchilarning savollariga tezkor javob berish, bahs-munozaralarda ishtirok etish va o'z fikrlarini erkin ifodalash imkoniyatini yaratadi.

2. Onlayn va masofaviy platformalar

Zamonaviy onlayn ta'lim platformalari (masalan, Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams) o'quvchilar bilan masofaviy tarzda jonli muloqotni amalga oshirishga yordam beradi. Bu platformalar yordamida o'qituvchilar o'quvchilar bilan real vaqtda muloqot qilish, guruhlar tashkil qilish, o'zaro muhokama qilish va bilimlarni tekshirish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

3. Simulyatsiyalar va o'yinlar

O'yinlar va simulyatsiyalar orqali o'quvchilar o'z bilimlarini amalda qo'llashadi. Bu usullar o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantiradi va ularga jonli muloqotda faol ishtirok etish imkoniyatini beradi. Masalan, biznes simulyatsiyalari yoki tarixiy voqealar bo'yicha o'yinlar orqali o'quvchilar turli vaziyatlarni boshdan kechirishadi, bu esa muloqotni yanada jonli va interaktiv qiladi.

4. Ta'lim dasturlari va resurslari

Ta'lim dasturlari, videodarslar va boshqa resurslar o'quvchilarga mustaqil ravishda o'qish va o'z bilimlarini baholash imkoniyatini yaratadi. Bularning barchasi jonli muloqot uchun imkoniyat yaratib, o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin ifodalash va bilim almashish imkoniyatini taqdim etadi.

Metod

Maqolada pedagogik texnologiyalar va ularning o'quvchilar bilan jonli muloqotni tashkil etishdagi roli bo'yicha tahliliy va tasviriy metodlardan foydalanilgan. Tadqiqotda ta'lim jarayonida interaktiv texnologiyalar, onlayn platformalar va o'yinlar orqali jonli muloqotning samaradorligi o'rganilgan. O'qituvchilar va o'quvchilarning tajribalaridan foydalanish, shuningdek, pedagogik texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini baholash uchun anketalar va intervyular o'tkazildi.

Natija

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, pedagogik texnologiyalar yordamida tashkil etilgan jonli muloqot o'quvchilarning ta'limdagi faolligini sezilarli darajada oshiradi. Interaktiv vositalar, onlayn ta'lim platformalari va taqdimot dasturlari yordamida o'quvchilar o'qish jarayonida faollashadilar va o'z fikrlarini erkin ifoda etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Muloqot jarayonida o'quvchilarning muloqot ko'nikmalari rivojlanadi, shuningdek, o'quvchilarning o'zaro fikr almashishlari va jamoaviy ishlarni amalga oshirishlari samarali bo'ladi. Pedagogik texnologiyalar o'quvchilarga o'z bilimlarini yanada mustahkamlash, mustaqil ravishda o'qish va masalalarni hal qilishda yordam beradi.

Xulosa

Pedagogik texnologiyalar o'quvchilar bilan jonli muloqotni samarali tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Ular o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin ifodalash, faol ishtirok etish va ta'lim jarayonida yuqori samaradorlikka erishish imkoniyatini yaratadi. Ta'limdagi texnologiyalarning yanada kengayishi va ularning interaktiv usullar orqali qo'llanilishi o'quvchilarning o'quv faoliyatini yanada rivojlantiradi. Kelajakda, bu texnologiyalarni yanada mukammallashtirish o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali va qiziqarli qilishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. O'quvchilar bilan samarali muloqotni ta'minlashda pedagogik texnologiyalardan foydalanish bugungi ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanmoqda. Kelajakda, bu texnologiyalarning rivojlanishi va yanada samarali qo'llanilishi o'quvchilarning

bilim olish jarayonini yanada mustahkamlashga va pedagoglar uchun ta'lim metodologiyasini takomillashtirishga yordam beradi.

References:

1. Davies, R. (2018). The role of technology in facilitating student engagement and communication. *Journal of Educational Technology*, 19(4), 112-121.
2. Iskanderov, X. X. (2017). *Pedagogik texnologiyalar va interaktiv ta'lim usullari*. Tashkent: O'zbekiston ta'lim nashriyoti.
3. Johnson, D., & Johnson, R. (2020). Collaborative learning: The impact of technology on learning outcomes. *Educational Technology Review*, 12(3), 45-58.
4. Larionova, T., & Voronina, A. (2022). Onlayn ta'lim platformalari va o'quvchilar bilan samarali muloqot. *Pedagogika va Innovatsiya*, 7(1), 24-30.
5. Peregudova, T., & Sadovnikova, V. (2021). *Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot*. Moskva: O'qituvchilar nashriyoti.
6. Raxmatullayev, S. (2019). *Pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llashning metodologik asoslari*. Toshkent: Fan va ta'lim nashriyoti.
7. Shamsutdinova, R., & Tulyakova, A. (2019). Interaktiv ta'lim texnologiyalari va o'quvchilarning o'zaro muloqoti. *Ta'lim innovatsiyalari jurnali*, 8(2), 88-95.
8. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
9. Zimerman, B. (2020). Technology and pedagogy in contemporary education: An integrated approach. *Educational Technology Review*, 15(2), 110-125.
10. Zuxraev, B. (2021). *Onlayn ta'lim texnologiyalari va pedagogik innovatsiyalar*. Tashkent: Ta'lim va innovatsiya nashriyoti.